

BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLANISHI

Toshkent moliya instituti talabasi,

Bahodirov Zokirjon Olimjon o'g'li.

ANNOTATSIYA Ushbu tezis biznes va tadbirkorlikni raqamlashtirish jarayonida iqtisodiy xavfsizlikning ta'minlanishi, raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari hamda raqamli biznes faoliyatining afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan.

KALIT SO'ZLAR Raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, biznesni raqamlashtirish, "machine learning" texnologiyalari, mobil, ijtimoiy tarmoqlar, bulutli texnologiyalar, sensor tarmoqlar, buyumlar internet hamda sun'iy intellekt texnologiyalari, blokcheyn, raqamli pul – kredit tizimi.

ABSTRACT This thesis includes information on the provision of economic security in the process of digitization of business and entrepreneurship, current issues of business and entrepreneurship development in the digital economy, and the advantages of digital business activities.

KEY WORDS Digital economy, economic security, digitization of business, "machine learning" technologies, mobile, social networks, cloud technologies, sensor networks, Internet of Things and artificial intelligence technologies, blockchain, digital money - credit system.

Oxirgi paytlarda "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi aholi qatlamlari orasida keng tarqalgan. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyoti ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan. Aholi turmush tarzida raqamli iqtisodiyot muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi jarayonlardan biri sanalmish, raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari to'g'risida so'z borar ekan, eng avvalo biznesni raqamlashtirish tushunchasiga to'xtalib o'tamiz:

Biznesni raqamlashtirish – bu, biznes jarayonlarini optimallashtirish, korxonaning ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va mijozlar bilan hamkorlikni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni ko'zda tutuvchi biznesni transformatsiyalashdir. Mijoz va korxonada yanada qulay va tezkor hamkorlikni tashkil etish raqamlashtirishning asosiy bosqichlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda, *biznesni raqamlashtirish* jarayoni quyidagi maqsadlarga yo'naltirilgan ekanligini ta'kidlab o'tish joiz:

- Mahsulot yoki xizmatni, uning sifatini, jozibadorligini, foydalanish jarayonida qulayligini, yetkazib berish xizmatini yaxshilash;
- Korxonaning ishlab chiqarish va boshqa ichki jarayonlarini avtomatlashtirish;
- Ichki va tashqi kommunikatsiyalarni soddalashtirish.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalariga quyidagi jarayonlarni ta'kidlab o'tish lozim:

- Qiymat yaratishning yangicha shakllarini ishlab chiqish;
- Yangi jarayonlarni va yechimlarni qabul qilish;
- Qaror qabul qilishning mutlaqo yangicha yondashuvlariga o'tish;
- Biznes jarayonlarni qayta ko'rib chiqish va ularning reinjiningini amalga oshirish;
- Kompyuterlar va texnologiya ilmlariga asoslangan holda korxonada boshqaruvi yangi turini barpo etish;
- Biznes ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash;
- Biznes jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash;
- “machine learning” texnologiyalari, mobil, ijtimoiy tarmoqlar, bulutli texnologiyalar, sensor tarmoqlar, buyumlar internet hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash;

Yuqorida sanab o'tilgan texnologiyalar birgalikda “aqlli” obyekt va boshqaruvni yaratishga imkon beradi.

Raqamli biznesga o'tishda quyidagilarni hisobga olish lozim:

- Yangi lavozimlar va yangi ish o'rinlarining vujudga kelishi;
- Yangi raqamli boshqaruv va nazorat usullarining yuzaga kelishi;
- Sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlarining hosil bo'lishi;
- Raqamli ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari amalga oshishi;
- Buyumlar internetining keng miqyosda qo'llanilishi;
- Blokcheyn va u orqali yuritiladigan turli – tuman jarayonlarning hayotga tadbiiq qilinishi;
- Onlayn biznesning uzluksizligini ta'minlash va 7/24 tizimini yuritish;
- Raqamli pul – kredit tizimi va hisob – kitob faoliyati ko'lamining kengayishi;
- Mustaqil pul birligi va kriptovalyutalarning amaliyotga kirib kelishi va hokazolar...

Raqamli texnologiyalarning biznes jarayonidagi afzalliklari:

- Raqamli texnologiyalar mijozlar ehtiyojlarini qondirilishini yaxshilaydi;
- Raqamli texnologiyalar ish jarayonida unumdorlikni oshiradi;
- Raqamli texnologiyalar biznes jarayonining tezkorligini optimallashtirishga olib keladi;
- Daromadni yaxshilaydi;
- Muloqot va hamkorlikni rag'batlantiradi;
- Raqamli texnologiyalar xarajatlarni kamaytirilishiga sabab bo'ladi;
- Biznes jarayonlarida yanada samarali faoliyat yuritiladi;
- Raqamli texnologiyalar biznesni global miqyosda o'sishini oshirishga turtki bo'ladi;
- Dasturiy ta'minotni monetizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi;
- Raqamli texnologiyalar biznes jarayonini soddalashtiradi va boshqalar...

O'zbekistonda raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish

O'zbekiston Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda BMTTD raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yoshlar imkoniyatlarini

kengaytirish loyihasini ishga tushirdi. Uning umumiy qiymati – 2,1 million dollar.

Loyiha raqamli tadbirkorlik muhitini va yosh tadbirkorlarning raqamli ko'nikmalarini yaxshilash, raqamli iqtisodiyot va raqamli tadbirkorlik siyosatini rivojlantirish uchun yoshlarni jalb qilgan holda institutsional salohiyatni kuchaytirish, to'siqlarni kamaytirish va yoshlarning raqamli biznes loyihalari va startaplari uchun yaxshi moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Hukumat tomonidan yangi ish o'rinlari yaratish, yangi bozorlarga chiqish, innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish borasidagi sa'y – harakatlar shular jumlasidandir.

BMTTD va milliy hamkorlar o'rtasidagi yangi hamkorlik O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni qo'llab – quvvatlash, raqamli tadbirkorlik ko'nikmalari, vositalar va qulay muhit orqali yoshlar, ayniqsa ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha chora – tadbirlar ishlab chiqishga qaratiladi. Bu bandlik imkoniyatlarini, raqobatbardoshlikni, COVID – 19 va shunga o'xshash inqirozlarga chidamliligini oshirish, shu orqali tengsizlikni kamaytirish, inklyuziv, innovatsion va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish kabi umumiy maqsadga xizmat qiladi.

Loyiha BMTTD ning raqamli va yashil transformatsiya bo'yicha hukumat sa'y – harakatlarini qo'llab – quvvatlash, faol mehnat bozori siyosatini takomillashtirish va yoshlarning tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirish bo'yicha amalga oshirayotgan dasturiy faoliyatining mantiqiy davomidir. Loyiha Rossiya tomonidan moliyalashtiriladi, shuningdek, Iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirligining hissasi va IT – Park tomonidan parallel moliyalashtirishni ham o'z ichiga oladi, loyihaning umumiy byudjeti 2,1 million AQSH dollarini tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ma'lum qilamanki, biznes va tadbirkorlikni raqamlashtirish jamiyatimizda aholi qatlamlari turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Biznesni raqamlashtirishda eng avvalo kompyuterlar va texnologiya imlariga asoslangan holda korxonalar boshqaruvining yangi turini isloh qilish

maqsadga muvofiqdir. Biznesni raqamlashtirish korxonada ishlab chiqarish unumdorligini oshiradi, korxonada faoliyatida daromadni oshirib, xarajatlarni kamayishiga sabab bo'ladi, va shu bilan birgalikda, korxonada xodimlari bilan mijozlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlikni rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Raqamli biznes modellar" darslik A.B. Bobojonov;
2. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
"Raqamli iqtisodiyot nima?"
3. <https://topadvantagesof.com/advantages-and-disadvantages-of-digital-technology-in-business/> "Raqamli biznesning afzalliklari"
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/12/21/undp/> "O'zbekistonda tadbirkorlikni raqamlashtirishni qo'llab – quvvatlash loyihasi ishga tushirildi;